

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15047865>

**MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARDA MATEMATIK
TASAVVURLARNI SHAKLLANTIRISHDA O‘YINLI
TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH**

Kurbonova Yulduz Djumaevna

Termiz davlat pedagogika instituti,

Maktabgacha ta’limda tarbiyani tashkil etish kafedrası o‘qituvchisi,

ykurbonova1961@gmail.com

***Annotatsiya:** Maktabgacha yoshdagi bolalarda matematik tushunchalarni shakllan-tirishda turli metodlar va texnologiyalarni qo‘llash orqali tarbiyachi bolalarga sodda matematik bilimlar beradi hamda ularning matematikaga qiziqishini oshiradi. Ushbu maqolada bolalarda matematika mashg‘ulotlarida foydalanish maqsadida turli mate-matik o‘yinlar berilgan.*

***Kalit so‘zlar:** matematika, o‘yinli txnologiyalar, ta’limiy o‘yinlar, bilish qobiliyati, tushunchalarni rivojlantirish, o‘yin turlari.*

Matematika mashg‘ulotlarida bolalar eng sodda geometrik shakllar bilan, ularning ba’zi xossalari bilan tanishadilar, buyumlarni geometrik etalonlar bilan taqqoslash asosida ularning(buyumlarning) shaklini tahlil qilish va baholashni o‘rganadilar. Sonlar bilan tanishadilar, sanoqni o‘rganadilar, vaqt va fazoviy tushunchalarga ega bo‘ladilar.

Hozirgi vaqtda bolalalarda elementar matematik tushunchalarni shakllantirishda tarbiyachi mashg‘ulotlarni tashkil etishda bolalarning yosh xususiyatlari va qiziqishlarini hisobga olgan xolda ta’lim texnologiyalaridan foydalanishni bilishi muhim omillardan biri bo‘lib hisoblanmoqda. Pedagogik texnologiyalarda o‘quv

jarayonini takrorlanuvchan xarakterga ega bo'lishi quyidagicha tushuntiriladi. O'quv jarayoni malakali mutaxassis yoki tajribali o'qituvchilar tomonidan tuzilgan topshiriq (test)lar bo'yicha amalga oshirilgan ekan, unda mahorati turlicha bo'lgan o'qituvchilar deyarli bir xil natijaga erishishlari mumkin.

Yan Amos Komenskiy ta'limning shunday umumiy tartibini topishga harakat qilgan-ki, u inson tabiatining umumiy qonuniyatlari bo'yicha amalga oshiriladi. Shunda Komenskiy «og'irligi tenglashgan soatning yurishidek hamma narsa aniq va ravshan rivojlanib boradi va bu shu turdagi avtomat moslamasiga yoqimli va quvonch bilan qaragandek yoqimli va quvonchlidir» deb taxmin qiladi.

«Didaktik mashina uchun 1) aniq qo'yilgan maqsad; 2) bu maqsadni amalga oshirish uchun kerak bo'ladigan vositalar, 3) va albatta, maqsadga erishish uchun bu vositalardan qanday foydalanishning aniq qonun-qoidalari»ni topish zarur deb yozgan edi Komenskiy. Pedagogik texnologiya-bu ta'limni texnologiyalashtirish sohasida pedagogik xodisalar va jarayonlarda qo'llaniladigan tushuncha.

Didaktik o'yinli texnologiyalar ta'limning mazmuni. Didaktik o'yinlar qoidali o'yinlar jumlasiga kiradi va rolli o'yinlarni rivojlantirish predmeti hisoblanadi. Bunday o'yinlar asosini bilishning u yoki bu mazmunini, o'yinning borishi belgilaydigan harakatlarni bajarishga qaratadigan aqliy va irodaviy urinishini tashkil etadi. Didaktik o'yinlarda asosiy fikrlash jarayonlari - tahlil qilish, taqqoslash, xulosa chiqarish va hokazolar takomillashadi. Didaktik o'yinlar ta'lim jarayonida bolalarni o'qitish, tarbiyalash va kamol toptirishda muhim ahamiyat kasb etadi. O'yin paytida bolaning ijobiy ish faoliyatini kuchaytiradi, ixtiyoriy diqqatini, xotirasini takomillashtiradi. O'yinda bolalar o'zlari sezmaganda juda ko'p harakatlarni, mashqlarni bajaradilar, turli masalalarni yechadilar. Didaktik o'yinlarga quyidagicha talablar qo'yiladi:

1. Didaktik o'yinlar o'quv predmetlari bo'yicha dastur materialiga muvofiq yo'sinda tanlanishi lozim.
2. Didaktik o'yin unda qatnashuvchilarga bilimlar bo'yicha ma'lum talablar qo'yiladigan yo'sinda ishlab chiqilishi kerak.

3. Didaktik o'yinning muvaffaqiyatli o'tishi uning maqsadini yaqqol aniqlashiga bog'liq. Chunki bunda bolalarning fikrini maqsadli yo'nalishga solish, ularning ishini bajarishga qiziqishini oshirish imkoniyati tug'iladi.

4. O'yinlarni tanlashda ma'lum izchillikka rioya qilish ham zarur. Mazmunan qiyin o'yinlardan oldin osonroq o'yinlarni o'tkazib, o'quvchilarni navbatdagi o'yinlarga puxtaroq tayyorlash juda muhimdir.

5. Didaktik o'yinlarning qoidasini va tashkil etilishini tuzish va ishlab chiqishda bolalarning o'ziga xos xususiyatlarini hisobga olish kerak.

6. O'yinning qoidalari sodda, aniq bo'lishi va yaqqol ifodalanishi lozim.

7. Har bir bola butun o'yin jarayonida faol ishtirok etishi muhim, o'z "navbatini" uzoq kutish o'yinga qiziqishni susaytirishi mumkin.

8. Har bir o'yinga umumiy va yakka tartibda yondashish, undagi topshiriqlarning qiyinlik darajasini va qanchasi mustaqil holda bajarilishini hisobga olish kerak.

O'yin bolalarning tabiiy hamrohi bo'lib, ularga mamnunlik va quvonch baxsh etadi. Bolalar o'yin orqali dunyoni, ya'ni tevarak-atrofni biladilar, mehnat qilishni o'rganadilar, ya'ni tarbiyalanadilar. Ular o'yinlarda o'zlari sevgan qahramonlar qiyofasi va holatiga kirib, rostgo'ylik, ziyraklik, chaqqonlik, bardoshlilik, tadbirkorlik va g'alabaga intilish kabi fazilatlarni namoyish qiladilar. Bolalarning barcha o'yinlari o'ziga xos jozibaga ega va shuning uchun ular zo'r ishtiyoq bilan o'ynaydilar. O'yinda vujudga keladigan vaziyatlar bolalardan turli masalalarni tezkorlik bilan hal etishni talab qiladi. Shunday paytlarda bola o'zining barcha imkoniyatlarini ishga solib, mushkul ahvoldan qutulishga turishadi. Shuning uchun o'yinlar bolalarni mustaqillikka undaydi. Bolalar jamoa bo'lib o'ynashda bir-birining tartibsizligini, g'irrom o'ynayotganini darrov o'ziga aytadilar. Bu bilan bolalar haqqoniylikka odatlanadilar. "O'yin davomida bolalar o'z kamchiliklarini yo'qotishga harakat qiladilar, boshqalarga nisbatan aqlli, chaqqon, kuchli va hozirjavobroq bo'lishga intiladilar. Bolalarning birgalashib o'ynashlari orqali o'rtoqlik, bir-birini himoya qilish, jamoachilik kabi fazilatlari rivojlanadi. Shuning uchun ular chizmachilikdan didaktik o'yinlar o'tkazilayotganda plakat-chizmalardagi tasvirlar yoki modellarni yuzaki idrok

qilib, boshqa narsalarga o'xshatishlari tabiiydir. Bolalarning bu xususiyatlarini rivojlantirish maqsadida detallarni hayotdagi geometrik shakllarni o'rganishda, son-sanoq haqida bilimlarini oshirishda o'yinli texnologiyalaridan foydalanish samarali sanaladi. Masalan,

“Topgan topaloq” didaktik o'yini. Maqsad: Bolalarda geometrik shakllarni ajratib va uni to'g'ri aytish ko'nikmasini hosil qilish, fikrlash, tinglash va to'g'ri javob berishga o'rgatish.

1. Uchta uch-u uchta burchak va yana uchta tomon, Uchovi qo'shib yashaydi omon-omon. (Uchburchak)

2. To'rt burchagi to'g'burchak. O'zi to'rtta tomoni bor, Bir-biriga to'g'ri tomoni tengdir, Bu nimadir, aytinglar? (To'rtburchak)

3. Boshi boru, oxiri yo'q. Ketaverasan bir yo'lda.

Oxiriga yetay dema, Yetolmaysan million yilda. (Doira)

“Munosibini joylashtir” O'yin qoidasi: Bolalar ikki guruhga bo'linadilar va o'rtaga doira shakli chizilgan bo'ladi, ichiga uzun, kalta, yo'g'on, ingichka buyumlar aralash qo'yilgan bo'ladi. Tarbiyachi ko'rsatma berishi bilan 1-guruh bolalari yo'g'on va ingichka buyumlarni, 2-guruh bolalari esa uzun va kalta buyumlarni ajratadilar. Buyumlarning ranglari, nechtadan yig'ganlari aniqlashtiriladi. Bir xil predmetlardan guruhlarga tuzishda va guruhlarni ayrim predmetlarga bo'lib tashlashda jamoa bo'lib bajariladigan o'yin mashqlari miqdor haqidagi tasavvurni ko'proq rivojlantirishga xizmat qiladi. Bu mashqlar davomida bolalar har bir guruhning ayrim predmetlardan iborat ekanligini tushunishlari, guruh ichidan ayrim predmetlarni ajratib olishni o'rganishlari, yaxlit to'plam bilan uning elementi o'rtasidagi nisbatni ifodalashlari lozim. Bolalarni guruhlarga birlashtirilgan predmetlarning umumiy belgilarini ko'ra bilishga va nomlay olishga, guruhni yaxlit bir butun narsa deb idrok etishga o'rgatish davom ettiriladi. Yig'indidagi hamma buymlarning ba'zi belgilarini ajratib ko'rsatish bilan birga bolalar shu guruhdagi buyumlarning faqat biror qismi uchungina umumiy bo'lgan belgilarni, ya'ni boshqa qismlarning belgisidan farq qiluvchi belgilarni ham ko'rishga o'rganadilar.

“Tezroq top o‘yini”. O‘yinning mazmuni: yonma-yon joylashtirilgan 3 ta stol. Stolning har birining ustiga 10 ta uchburchak, 9 ta to‘rtburchak va 8 ta kvadrat shakllari chizilgan qog‘oz to‘ntarilgan holda joylashtiriladi. Har bir stol lniiga 1 tadan 3 ta tarbiyalanuvchi taklif etiladi va teskari joylashtirilgan shakllar yaxshilab aralashtiriladi.

Vazifa: kim birinchi bo‘lib o‘ngarilgan bir xil 10 ta shaklni birinchi bo‘lib terib chiqadi va ularning sonini sanab beradi. Tarbiyachi, birinchi bo‘lib topshiriqni bajargan tarbiyalanuvchini rag‘batlantiriladi. So‘ngra, navbatdagi 3 ta tarbiyalanuvchi taklif etiladi.

„Mening o‘rnim qayerda?“ o‘yini: maqsad bolalarni sonlarning tartibi haqida bilimlarini mustahkamlash. *Vazifa* : Adashib qolgan raqamlarni o‘rniga qo‘yish.

Kerakli jihozlar: 1 dan 10 gacha bo‘lgan sonlar yozilgan kartochkalar.

10 nafar bolalarni o‘rtaga chiqishga taklif etiladi va qo‘liga 1 dan 10 gacha bo‘lgan sonlarni beriladi (bitta bolaga bitta son beriladi , bunda sonlar 1 dan 10 gacha bo‘lgan sonlarning ketma-ket keilishi tartibiga rioya qilmasligi lozim) Tarbiyachi sonlarni bolalarga tarqatib bo‘lgach bir bolani doskaga chiqaradi va “adashib qolgan” sonlarni o‘z o‘rniga qo‘yishni taklif qiladi. Agar bola bu vazifani notog‘ri bajarsa “adashgan raqam ” o‘rnida o‘zi qoladi yoki she‘r aytib beradi. O‘yin shu tariqa davom etadi, tarbiyachi har safar keyingi bola chiqqanida sonlar o‘rnini “adashtirib” qo‘yadi.

“Qaysi sonlar yo‘q ? “ o‘yini.

„2 ning qo‘shnisi necha? , 5 ning qo‘shnisi nechha?, 7 ning qo‘shnisi necha?“ kabi savollar yordamida bolalarni sinab ko‘rish.

„Juft sonlarni top“ o‘yini .

Bolalarga sonlar beriladi (1, 3, 5, 7, 9, 2, 4, 6, 8;) ular juft sonlarni topib tarbiyachiga ko‘rsatadi va raqamni aytadi.

“Topishmoq ni toping?“ o‘tin-topishmoq.

Qo‘shni bo‘lib ko‘paydik,

O‘n hissaga bir va nol,

Hisoblaymiz, sanaym iz,

Berib doim qo‘lga-qo‘l. (o‘n)
Shaklim o‘xshar vergulga,
Oltiga qarindoshman.
Bir xonali sonlarga,
Shu yoshdan karvonboshman. (to‘qqiz)
Ipak qurti pillasidagi
Qo‘sh halqaman.
O‘zgarmas qiymat, shaklim
Teskari tursam ham. (sakkiz)
Boshga tutib soyabon,
Belbog‘ch a bog‘laganman.
Hisob-kitobga do‘stlar,
O‘zimni chog‘laganman. (etti)
To‘nkarilgan stulga,
O‘xshab ketar bo‘y-bastim ,
O tim yaxshi to‘rtta harf,
Uchdan keyin men, do‘stim. (to‘rt)
Bilimingni baholab,
Noiloj qoniqaman.
Qachon o‘tar mendan deb,
Ko‘z tikib toliqaman. (uch)
Qomatimni ko‘rganlar,
Qiyos etar oqqushga.
Mendan dir-dir titraydi,
Ixlosi yo‘q o‘qishga. (ikki)
Men oldinda turam an,
Chizg‘ichingga qarab boq.
Tartib sonlar ichida,
Birinchiman, hoy o‘rtoq. (bir)

Dam olish daqiqasida o'ynaladigan „Besh barmoq“ o'yini .

Bosh barmoq maktabga boraman deydi,
Ko'rsatkich barmoq men ham qolmayman deydi,
O'rta barmoq qo'shiq aytaman deydi,
Yordamchi barmoq rasm solaman deydi,
Kichkina barmoq dono bo'laman deydi.

Xulosa qilib aytganda bolalarni matematika bilan tanishtirishda, ularning matematika haqidagi tushunchalarini rivojlantirishda o'yinli texnologiyalarini qo'llash mashg'ulotlarning qiziqarli bo'lishini ta'minlash bilan birga bolalardagi topqirlikni, qiziquvchanlikni, o'zaro hurmat, bir-birini qo'llab quvvatlash kabi ahloqiy sifatlarni shakllanishida ham muhim o'rin tutadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Hasanboveva.O.U. va boshqalar. Maktabgacha ta'lim pedagogikasi. -T.: Ilm zivo. 2006.
2. Bikbaeva N.U., Ibragimova Z.I., Qosimova X.I. Maktabgacha tarbiya yoshidagi bolalarda elementar matematik tasavvurlarni shakllantirish. - T.: O'qituvchi. 1995 y.
3. Jumayev M. Maktabgacha yoshdagi bolalarda matematik tasavvurlarni shakllantirish metodikasi va nazariyasi. - T.. 2007
4. Kurbonova Y.DJ. Kichik maktabgacha yoshdagi bolalarni fazoviy tushunchalarini shakllantirish metodlari. МУҒАЛЛИМ ҲАМ ҮЗЛИКСИЗ БИЛИМЛЕНДИРИЎ- 2023/9 5/1 223-228b.